

BANK OPERATSION RISKLARINI BOSHQARISHDA O'Z-O'ZINI BAHOLASH (RCSA) VA JARAYONLARNI XARITALASH (PROCESS MAPPING) INTEGRATSIYASI: O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MISOLIDAMuallif: **Abdirashitov Dilmurod Shokir o'g'li**

“Orient Finans Bank” PJSCB Tavakkalchilikni boshqarish

departamenti bosh mutaxassisi, Bank-moliya akademiyasi magistranti

ORCID: 0009-0004-9855-7524

E-mail: abdirashitov97@inbox.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida operatsion risklarni samarali boshqarishning zamonaviy usullari tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida bank amaliyotlarini blok-sxemalar orqali vizuallashtirish (Process Mapping) va riskni o'z-o'zini baholash (Risk Controls Self-Assessment - RCSA) instrumentlarini birlashtirish metodikasi taklif etiladi. Jismoniy shaxslar omonatlarini rasmiylashtirish jarayoni misolida “nazorat bo'shliqlari”ni aniqlash va risk-matritsasi orqali ularni baholash bosqichlari ko'rsatib berilgan. **Kalit so'zlar:** operatsion risk, RCSA, Process Mapping, blok-sxema, risk-menejmenti, risk-matritsasi, dekompozitsiya, O'zbekiston bank tizimi.

Kirish

Bugungi kunda bank xizmatlarining raqamlashishi va mahsulotlar qatorining kengayishi operatsion risklarning ulushini keskin oshirmoqda. Operatsion risklar ko'pincha inson omili, ichki jarayonlardagi xatoliklar yoki tizim nosozliklari tufayli yuzaga keladi. O'zbekiston tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimi asosan me'yoriy hujjatlar va reglamentlarga tayanadi, biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, matnli ko'rsatmalar jarayonning “zaif nuqtalari”ni vizual aniqlash uchun yetarli emas.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, bankdagi har bir biznes-jarayonni kichik etaplarga bo'lish (dekompozitsiya) va ularni blok-sxemalar ko'rinishida tasvirlash orqali “ko'rinmas” risklarni vizuallashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa o'z navbatida RCSA jarayonining aniqligini ta'minlaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Ushbu tadqiqotda **tizimli tahlil** va **grafik modellashtirish** usullaridan foydalanildi. Xususan:

1. Biznes-jarayonlarni xaritalash (Process Mapping): Tadqiqotda omonat ochish jarayoni Treduey komissiyasining ta'sischi tashkilotlari qo'mitasi (COSO) tomonidan ishlab chiqilgan Korxonada risklarni boshqarish (Enterprise Risk Management — ERM 2017) metodologiyasining «Samaradorlik» komponenti tamoyillariga muvofiq dekompozitsiya qilindi. Bunda jarayon blok-sxema ko'rinishida tasvirlanib, har bir operatsiya alohida element sifatida ko'rib chiqildi. Ushbu yondashuv COSO tomonidan tavsiya etilgan risklarni

identifikatsiya qilish va ularning jiddiyligini baholash bosqichlari uchun zaruriy vizual poydevor bo'lib xizmat qiladi [1].

2. **RCSA instrumenti:** Tadqiqotda bankning ichki muhiti va risk madaniyatini o'rganish maqsadida “pastdan yuqoriga” (bottom-up) yondashuvi qo'llanildi. Bunda jarayon ijrochi va nazoratchilar o'rtasida COSO standartlariga muvofiq o'tkazilgan so'rovnomalar orqali har bir operatsion blokning risk darajasi va nazorat choralarining samaradorligi aniqlandi [1]. Ushbu metodologiya sub'ektiv tajribani ob'ektiv risk-ko'rsatkichlariga aylantirish imkonini beradi va Xalqaro risk mutaxassislari assotsiatsiyasi (Global Association of Risk Professionals — GARP) tomonidan taqdim etilgan Moliyaviy risk menejeri (Financial Risk Manager — FRM) xalqaro professional standarti tavsiyalariga ko'ra, operatsion risklarni identifikatsiya qilishning eng samarali vositasi hisoblanadi. [2].

3. **Risk-matritsasi:** Identifikatsiya qilingan barcha operatsion risklar Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (International Organization for Standardization — ISO) tomonidan ishlab chiqilgan ISO 31000:2018 “Risk-menejment — Tamoyillar va yo'riqnomalar” xalqaro standarti metodikasiga muvofiq klassifikatsiya qilindi. [1]. Bunda har bir riskning sodir bo'lish ehtimolligi (Likelihood) va bankka yetkazishi mumkin bo'lgan moliyaviy hamda nomoliyaviy zarar miqdori (Impact) 5x5 o'lchamli sifat matritsasi orqali baholandi. Ushbu yondashuv COSO (2017) tamoyillariga ko'ra, risk-appetit doirasida ustuvor nazorat choralarini belgilash va “kritik” risk nuqtalarini vizuallashtirish imkonini berdi [2]. Tavakkalchilikning sodir bo'lish ehtimoli har bir tijorat bankining ichki risk-profil va o'tmishdagi ma'lumotlar bazasidan kelib chiqib, individual tartibda baholandi. Tavakkalchilikning ko'rsatishi mumkin bo'lgan ta'siri esa moliyaviy yo'qotishlar, mijozlar ishonchi, xodimlar xavfsizligi, yuridik javobgarlik hamda bank reputatsiyasiga yetkaziladigan zarar kesimida tahlil qilindi.

Tadqiqot doirasida jismoniy shaxslar omonatlarini ochish jarayoni asosiy tadqiqot ob'ekti sifatida tanlab olindi. Ushbu jarayonni chuqur tahlil qilish va undagi “kritik” xatar nuqtalarini aniqlash maqsadida biz uni 10 ta asosiy bosqichdan iborat blok-sxema ko'rinishida dekompozitsiya qildik.

Har bir bosqich o'ziga xos operatsion vazifalar va mas'ul bo'linmalarga ega bo'lib, ularning o'zaro bog'liqligi bankning umumiy risk-profiliga ta'sir ko'rsatadi. Quyidagi jadvalda jarayonning batafsil tarkibi va amalga oshiriladigan asosiy amallar aks ettirilgan:

1-jadval. Jismoniy shaxslar omonatlarini ochish jarayonining tarkibiy bosqichlari.

T/r	Jarayon bosqichi	Amalga oshiriladigan vazifalar
1	Mahsulotni ishlab chiqish	1. Bozor tahlili 2. Mijozlar bilan qayta aloqa 3. Ichki tahlil 4. Narxni shakllantirish (foiz stavkalari)
2	Mahsulotni joriy etish	1. Moliya qo'mitasi topshirig'iga binoan "IABS Retail" moduliga omonat shartlarini kiritish 2. Omonat modulini testdan o'tkazish
3	Mahsulotni ilgari surish va sotuv	1. Bank veb-saytida mahsulot reklamasi 2. Reklama varaqalari va bannerlarini tayyorlash hamda tarqatish 3. SMM-da reklama va e'lonlar yaratish 4. Mahsulot haqida Push-bildirishnomalar yuborish 5. SMS-xabarnomalar yuborish
4	Mijozni identifikatsiya qilish	1. Norezident mijozlarni tekshirish 2. Omonat summasi BHMning 500 baravaridan oshganda daromad manbasini aniqlash
5	Mijoz bilan shartnoma tuzish	1. Mijozlarni omonat shartlari bilan tanishtirish 2. Omonat shartnomasini rasmiylashtirish 3. Jamg'arma kitobchasini (ma'lumotnomani) berish
6	Mablag'larni qabul qilish va hisobini yuritish	1. Mablag'larni qabul qilish 2. Yozuvlarni (buxgalteriya hisobini) yuritish
7	Omonat hisobvaraqlarini mobil ilovaga ulash va xabarnomalar yuborish	1. Omonat hisobvaraqlarini bank mobil ilovasiga avtomatik ulash 2. Hisobdan ko'chirma olish 3. ABS tizimi orqali avtomatik xabarnomalar yuborish (mobil ilova ABS bilan integratsiya qilingan)
8	Yuridik kuzatuv	1. Moliya qo'mitasida ishtirok etish orqali yuridik xatarlarni baholash va boshqarish 2. Mahsulotni yuridik jihatdan qo'llab-quvvatlash
9	IT / Axborot xavfsizligi (AX)	Ilova darajasida "Firewall" (himoya devori) monitoringini doimiy olib borish
10	Likvidlik riskini boshqarish	Xatarlarni baholash va yakuniy xulosa berish

Har bir blok ichida operatsion risklarni aniqlash uchun biz "Nima noto'g'ri ketishi mumkin?" tamoyili asosida risklar xaritasini (Risk Map) shakllantirdik.

Natijalar

Jismoniy shaxslarning omonatlarini ochishning 10 ta bosqichdan iborat jarayoni tahlil qilinganda, bank faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan 4 ta asosiy operatsion

tavakkalchilik aniqlandi. 2- jadvalda ushbu xavf-xatarlar va ularning yuzaga kelish sabablari keltirilgan:

2-jadval. Jismoniy shaxslar omonatlarini ochish jarayonida aniqlangan tavakkalchiliklar.

T/r	Jarayon bosqichi	Potensial tavakkalchiliklar	Tavsifi va oqibatlari
1	1. Mahsulotni yaratish	Markaziy bank tomonidan jarima solinishi mumkin	3427-sonli “Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to‘g‘risidagi nizom”ga muvofiq, bankning yangi mahsuloti uchun texnik-iqtisodiy asosnoma (TIA) yaratilgan bo‘lishi shart. Buning amalga oshirilmasligi Markaziy bank tomonidan jarima qo‘llanilishiga sabab bo‘lishi mumkin.
2	2. Mahsulotni joriy etish	Omonat foiz stavkalarining noto‘g‘ri hisoblanishi va Markaziy bank jarimasi	Omonat shartlari Bankning chakana operatsiyalar avtomatlashtirilgan tizimi (IABS Retail moduli)ga faqat bir nafar xodim tomonidan kiritilmoqda (nazorat yetishmovchiligi), bu esa xatolik xavfini oshiradi.
3	3. Mahsulotni ilgari surish va sotuv	O‘zbekiston Respublikasining Raqobat qo‘mitasi tomonidan jarima solinishi	Reklama mahsulotlarining (banner, flayer, poster va h.k.) noto‘g‘ri joylashtirilishi Raqobat qo‘mitasi tomonidan jarima solinishiga olib kelishi mumkin.
4	6. Mablag‘larni qabul qilish va hisobini yuritish	Malaka darajasiga bog‘liq xatoliklar(Skill-based errors)	Kirim va chiqim orderlarini shakllantirish jarayonida inson omili sababli xodimlarning malakasiga bog‘liq xatoliklar yuzaga kelishi mumkin.

Aniqlangan operatsion tavakkalchiliklarni tizimli ravishda kuzatib borish uchun Asosiy xavf ko‘rsatkichlari (Key Risk Indicator-KRI) belgilandi. Bu bankka xavf chegaradan oshganda tezkor choralar ko‘rish imkonini beradi:

3-jadval. Aniqlangan tavakkalchiliklarni tizimli ravishda kuzatib borish uchun KRI lar.

Ko‘rsatkich	Chegara/Limit	Hisobot davriyligi
TIA bilan asoslanmagan mahsulotlar soni	yillik 2 tadan oshmasligi	Har yili
Foizlari noto‘g‘ri hisoblangan omonatlarning umumiy omonatlar hajmidagi ulushi	1% dan oshmasligi	Har chorakda

O‘tkazilgan tahlillar natijasida bankdagi operatsion risklar profilida sezilarli ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi:

1-rasm. Nazoratgacha bo‘lgan holat (Gross Risk Heat Map)

Nazoratgacha bo'lgan holat xavf xaritasi		Daraja	Takrorlanish chastotasi / Ehtimollik				
			Past	O'rta	Yuqori	Muhim	Kritik
	Daraja	Reyting	1	2	3	4	5
Ta'sir darajasi (Zarar ko'lami)	Kritik	5	0	0	0	0	0
	Muhim	4	0	0	0	0	0
	Yuqori	3	O'rta 2	Yuqori 2	0	0	0
	O'rta	2	0	0	0	0	0
	Past	1	0	0	0	0	0

Nazoratgacha bo'lgan holat (Gross Risk Heat Map): Dastlabki bosqichda aniqlangan 4 ta xavfning 2 tasi "Yuqori" va 2 tasi "O'rta" darajada edi. Bu bank uchun jiddiy moliyaviy va regulyativ yo'qotishlar ehtimoli borligini ko'rsatadi.

2-rasm. Nazoratdan keyingi holat (Residual Risk Heat Map)

Nazoratdan keyingi holat xavf xaritasi		Daraja	Takrorlanish chastotasi / Ehtimollik				
			Past	O'rta	Yuqori	Muhim	Kritik
	Daraja	Reyting	1	2	3	4	5
Ta'sir darajasi (Zarar ko'lami)	Kritik	5	0	0	0	0	0
	Muhim	4	0	0	0	0	0
	Yuqori	3	0	Yuqori 1	0	0	0
	O'rta	2	Past 2	0	0	0	0
	Past	1	Past 1	0	0	0	0

Nazoratdan keyingi holat (Residual Risk Heat Map): Ichki nazorat mexanizmlari (masalan, "to'rt ko'z" tamoyili, avtomatlashtirilgan nazorat va xodimlar o'qitilishi) joriy etilgandan so'ng, risklarning 3 tasi "Past" darajaga tushirildi.

Muhokama

Tadqiqot doirasida jismoniy shaxslarning omonatlarini ochish jarayoni tahlili shuni ko'rsatdiki, bank faoliyatida inson omili va tartibga soluvchi organ talablariga rioya etmaslik eng asosiy xavf manbalari bo'lib qolmoqda. Nazoratgacha bo'lgan holatda 4 ta asosiy riskdan 2 tasining "Yuqori" darajada baholanishi bankning nafaqat moliyaviy barqarorligiga, balki uning reputatsiyasiga ham jiddiy tahdid solayotganini ko'rsatdi. Ayniqsa, mahsulot uchun TIAning mavjud emasligi bevosita tartibga soluvchi organ tomonidan jarimalar qo'llanilishiga sabab bo'lishi mumkin edi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, ishlab chiqilgan KRI tizimi orqali nazorat o'rnatilishi natijasida Nazoratdan keyingi holatdagi xavflar xaritasida ijobiy dinamika kuzatildi. Xususan, "to'rt ko'z" tamoyilining joriy etilishi va IABS tizimi ustidan monitoringning kuchaytirilishi xodimlarning malakasiga bog'liq xatoliklarni minimallashtirish imkonini berdi. Bu esa, o'z navbatida, operatsion samaradorlikni oshirishda tizimli monitoringning o'rni beqiyos ekanligini isbotlaydi.

XULOSA

Jismoniy shaxslarning omonatlarini ochish jarayonida operatsion risklarni boshqarishga bag'ishlangan tadqiqot natijasida quyidagi yakuniy xulosalar shakllantirildi:

- COSO ERM va ISO 31000 standartlari asosida omonat ochish jarayoni 10 ta bosqichga dekompozitsiya qilindi va tahlillar natijasida 4 ta asosiy bosqichda bankdagi "yashirin" operatsion risklar aniqlandi.
- Risk darajasining pasayishi: Amaliy nazorat choralari va KRI tizimining joriy etilishi natijasida umumiy operatsion risklarning 4 tadan 3 tasi "Yuqori" toifadan "Past" toifaga o'tkazildi.

Xulosa qilib aytganda, tavakkalchiliklarni baholashning matritsaviy usuli bankning operatsion barqarorligini ta'minlashda va tartibga soluvchi organ talablariga muvofiqqligini saqlashda eng maqbul yechimdir.

Tadqiqot natijalariga tayanib, bank faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

- To'liq avtomatlashtirish: IABS modulini yanada takomillashtirish orqali bankning boshqa operatsiyalarini amalga oshirishda ham inson omilini butunlay chiqarib tashlash va tizimli nazoratni kuchaytirish;
- Doimiy monitoring: Mazkur maqolada taklif etilgan KRI ko'rsatkichlarini bankning umumiy risk-menejmenti paneliga integratsiya qilish va har choraklik monitoringni doimiy asosga o'tkazish;
- Xodimlarni o'qitish: Malakaga bog'liq xatoliklarni kamaytirish maqsadida amaliyotchi xodimlar uchun muntazam ravishda 3427-sonli va boshqa tegishli me'yoriy hujjatlar bo'yicha o'quv-seminar va treninglar tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **COSO (2017).** Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and Performance. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

2. **ISO 31000:2018.** Risk management — Guidelines. International Organization for Standardization.
3. **Global Association of Risk Professionals (GARP).** Financial Risk Manager (FRM) Professional Standard. Operational Risk Management Framework.
4. **O'zbekiston Respublikasining Qonuni.** Banklar va bank faoliyati to'g'risida (O'RQ-580-son, 2019-yil 5-noyabr).
5. **O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.** Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risidagi nizom (Ro'yxat raqami 3427, 2023-yil 11-aprel).
6. **O'zbekiston Respublikasining Qonuni.** Raqobat to'g'risida.
7. **Basle Committee on Banking Supervision.** Principles for the Sound Management of Operational Risk. Bank for International Settlements.

